

**COLORINDO EMOÇÕES: DA ENERGIA DAS CORES À SAÚDE
EMOCIONAL**

*COLORING EMOTIONS: FROM COLOR ENERGY TO EMOTIONAL
HEALTH*

DOI: 10.5281/zenodo.13368457

Taynnã Valentim Rodrigues¹

Avaeté de Lunetta e Rodrigues Guerra²

RESUMO: O relato de experiência aqui apresentado resulta da implementação do projeto intitulado “*Colorindo Emoções: da energia das cores à saúde emocional*”, realizado em 2023 na Escola Cidadão Integral Técnica Francisco Ernesto do Rêgo, sob a coordenação da professora Taynnã Valentim Rodrigues, no contexto das aulas de Projeto de Vida. O propósito central foi contribuir para o aprimoramento de habilidades relacionadas à concentração, autoconhecimento e sociabilidade. Além disso, buscou-se abordar competências pertinentes ao nivelamento nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, reconhecendo a relevância desses componentes para o desenvolvimento integral do processo educativo. Para isso, o projeto incluiu atividades que englobavam leitura e interpretação textual, geometria e raciocínio lógico. A iniciativa de construir o projeto, justificou sua importância ao promover no ambiente escolar processos formativos que se articulassem com as Competências Socioemocionais, essenciais para a construção de uma educação adequada ao século XXI. É possível afirmar que Colorindo Emoções cumpriu seu objetivo ao evidenciar de maneira clara e objetiva a importância do bem-estar emocional, contribuindo para o fortalecimento da Saúde Socioemocional no contexto escolar.

Palavras-chave: Colorindo Emoções. Língua Portuguesa. Matemática. Projeto.

ABSTRACT: The experience report presented here results from the implementation of the project entitled “*Coloring Emotions: from the energy of colors to emotional health*”, carried out in 2023 at Escola Cidadão Integral Técnica Francisco Ernesto do Rêgo, under the coordination of teacher Taynnã Valentim Rodrigues, at context of Life Project classes. The central purpose was to contribute to the improvement of skills related to concentration, self-knowledge and sociability. Furthermore, we sought to address skills relevant to leveling in the subjects of Portuguese Language and Mathematics, recognizing the relevance of these components for the integral development of the educational process. To achieve this, the project included activities that included reading and textual interpretation, geometry and logical reasoning. The initiative to build the project justified its importance by promoting training processes in the school environment that were linked to Socio-Emotional Skills, essential for building an education suitable for the 21st century. It is possible to affirm that Colorindo Emoções fulfilled its objective by clearly and objectively highlighting the importance of emotional well-being, contributing to the strengthening of Socio-emotional Health in the school context.

Keywords: Coloring Emotions. Portuguese language. Mathematics. Project.

¹ Mestra em História, Universidade Federal da Paraíba, UFPB. taynnavalentim@gmail.com

² Mestre em Filosofia, Universidade Federal da Paraíba, UFPB. avaete.guerra@ifpb.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência é fruto da aplicabilidade do projeto intitulado “*Colorindo Emoções: da energia das cores à saúde emocional*”, desenvolvido no ano 2023 na Escola Cidadão Integral Técnica Francisco Ernesto do Rêgo, pela professora Taynnã Valentim Rodrigues, durante as aulas Projeto de Vida.

O Componente Projeto de Vida faz parte da Base Diversificada do Currículo, e por ser considerado um dos eixos centrais da Escola Cidadã, se apresenta emerso num horizonte de desafios que nos mostra a necessidade da existência de conexão com toda a base curricular presente na escola, objetivando formar dentro dos parâmetros interdimensional.

A perspectiva interdimensional consiste numa formação que contemple, além das dimensões intelectuais, o conhecimento e bem-estar *socioemocional*, apontando para a necessidade de uma formação integral. Sobre essa questão a Base Nacional Comum Curricular afirma “[...] de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. Reconhecendo, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global [...]” (BRASIL, 2017, p. 14).

A formação interdimensional se faz necessária levando em consideração as competências para o século XXI, que exigem de nossos estudantes o desenvolvimento e aprendizagem em seus aspectos físicos, cognitivos e *socioemocionais*. Diante desta questão, o projeto, *Colorindo Emoções*, apresentou a necessidade de promover no espaço escolar uma proposta pedagógica e metodológica que pudesse atuar no fortalecimento da saúde emocional.

Para trabalhar as competências relacionadas à saúde emocional partimos de uma abordagem lúdica e com a leveza do toque das cores. O projeto, como o próprio nome evidencia, apresentou atividades e ações envolvidas pela energia das cores e sua relação com a saúde emocional. As reflexões foram embasadas na experiência relatada e na respectiva fundamentação teórica (GUERRA, 2024).

Tivemos como objetivo contribuir na melhoria de habilidades relacionadas a concentração, autoconhecimento e sociabilidade. Buscamos, também, contemplar habilidades do nivelamento de Língua Portuguesa e Matemática, pois entendemos a importância do componente no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem como um todo. Para tanto, o projeto apresentou atividades de leitura e interpretação textual, geometria e raciocínio lógico.

As habilidades dos Componentes Curriculares: Química, Arte, Geografia e História, também estiveram presentes na proposta pedagógica apresentada. Sendo assim, foi possível entender nossa discussão dentro da seara da interdisciplinaridade. Acreditamos que este projeto trouxe contribuições positivas no tocante ao bem-estar *socioemocional* do estudante, assim como também no processo de aprendizagem e preparação para as avaliações em larga escala, sabendo que, as mesmas tem como objetivo contribuir no acompanhamento e desenvolvimento da educação numa perspectiva de aprendizagem e formação para que o estudante possa exercer de forma protagonista o seu papel cidadão em sociedade.

2 JUSTIFICATIVA

O projeto '*Colorindo Emoções: da energia das cores à saúde emocional*' justificou sua relevância na necessidade de promover no espaço escolar processos formativos que dialogassem com as Competências *Socioemocionais*, tendo em vista que, as mesmas são necessárias para a construção de uma educação para o século XXI.

A proposta deste projeto consistiu em discutir sobre as cores e sua relação com a saúde emocional. Nessa perspectiva, desenvolvemos atividades sobre: cores neutras, frias e quentes; cores primárias, secundárias e terciárias; Cromoterapia³; abordagem das formas geométricas a partir do Tangram⁴; e a pintura de Mandalas⁵.

O projeto foi desenvolvido junto à turma do 1º ano 'A' do Ensino Médio na ECIT. Francisco Ernesto do Rêgo, durante as aulas de Projeto de Vida.

De acordo com a **Competência Geral número 08** presente na BNCC o cuidado com a saúde emocional e o reconhecimento das emoções se faz necessário para que exista e se construa um ambiente de aprendizado apropriado, pois "Sentir, no sentido emocional da palavra, é tornar nosso o que foi colocado à distância pelo pensamento em sua fase de objetivação" (RICOUR, 1992, p. 157).

3 A cromoterapia é um método que se utiliza de cores com objetivo de harmonizar o corpo, atuando em todos os seus níveis. Cada cor possui uma vibração específica e uma capacidade terapêutica que auxilia e promove a saúde e o bem-estar, de forma holística.

4 O tangram é um quebra-cabeça chinês composto de sete peças com formas geométricas distintas e cores diferentes.

5 Mandala, em Sânscrito significa "círculo", é uma representação de figuras geométricas em que o círculo está circunscrito em um quadro ou o quadrado em um círculo. Essa figura possui ainda subdivisões, mais ou menos regulares, dividida por quatro ou múltiplos de quatro. Parecendo irradiada do centro ou se move para dentro dele, dependendo da perspectiva do indivíduo.

Podemos entender que ao longo da história, a Instituição Escolar, no Ocidente, privilegiou o pensamento lógico e objetivo, partindo da transmissão de conteúdos considerados adequados à proposta de formação, em detrimento da necessidade de se pensar as habilidades *socioemocionais* e sua relação com o desenvolvimento cognitivo. Um dos reflexos dessa separação é possível perceber no contexto escolar que vivenciamos atualmente, no qual acompanhamos situações de estudantes que apresentam quadro conflituosos no tocante à administração de suas emoções, o que interfere diretamente no seu processo de aprendizagem e preparação para a vida em sociedade.

Diante da presente problemática foi proposto um conjunto de atividades e discussões pautadas nas habilidades *socioemocionais* relacionadas, por exemplo, à resiliência emocional, abertura ao novo, autoconhecimento e autocuidado. Entendemos que:

A função da escola vai muito além da transmissão do conhecimento, pois é urgente e necessário fortalecer muitas e variadas competências nas nossas crianças e jovens, que lhe possibilitem construir uma vida produtiva e feliz em uma sociedade marcada pela velocidade das mudanças (ABED, 2019, p. 14).

Esperamos com a proposta pedagógica apresentada ter contribuindo no processo de aprendizagem e construção do conhecimento de forma significativa, pois de acordo Pamela Bruening⁶, em entrevista concedida à *Revista Educação*, pesquisas realizadas apontam que o melhor aprendizado ocorre em ambientes seguros e saudáveis, sendo a Educação Emocional responsável pela promoção desse ambiente no espaço escolar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente projeto foi dividido em cinco pontos de discussão, no qual realizamos aulas expositivas dialogadas, atividades práticas e jogos. A seguir vamos detalhar o desenvolvimento do mesmo, assim como também as Habilidades e Competências que foi possível abordar ao longo das aulas e atividades.

⁶ Professora doutora, especialista em projetos de melhoria da escola, liderança educacional, intervenção, avaliação de programas e estratégias educativas e desenvolvimento de currículos. Além de palestrante e conferencista internacional de Educação, também presta consultoria para o desenvolvimento profissional de professores, administradores, conselhos escolares e produtos educativos.

A **Habilidade 01 da Competência Específica 01 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas** foi a primeira Habilidade a estar presente em nossa discussão em sala de aula, durante a aula de Projeto de Vida. A mesma consiste em buscar identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas, que no caso da nossa aula, se tratou de fontes iconográficas ou pictóricas.

A referente habilidade contribui na percepção do estudante com relação à processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, o que foi possível a partir da apresentação de pinturas feitas ao longo de diferentes períodos históricos, buscando entender a relação das mesmas com o contexto vivenciado no período, pensando assim, a arte como forma de expressão e comunicação de ideias e pensamentos.

Ao apresentar alguns traços do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares por meio das telas pintadas por artistas, cada um dentro do seu tempo e espaço de atuação, estivemos em contato com a **Habilidade 01 da Competência Específica 06 de Linguagens e Suas Tecnologias**, tendo em vista a promoção de um processo de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, o que contribui para o desenvolvimento de uma visão crítica e histórica.

Após promover a reflexão sobre a arte, com ênfase na pintura, como forma de comunicação, propomos aos estudantes conhecer um pouco mais sobre o universo das cores, suas divisões em neutras, frias e quentes, e ainda pensando o processo de formação das cores em primárias, secundárias e terciárias.

No segundo ponto desenvolvido no projeto, realizamos a leitura do texto *Bom Dia Todas as Cores*, de autoria de Ruth Rocha. Ao explorar as competências necessárias para uma boa convivência, a leitura do texto compactuo com o desenvolvimento de Habilidades necessárias para o século XXI, sabendo que, o respeito à diversidade de pensamentos, formas de ser, agir e existir no mundo, pensando a importância e valorização das diferenças como caminho para construir relações humanas e sociais harmoniosas, é necessário estar presente no que tange o processo de formação do estudante.

No segundo ponto do projeto foi feito o diálogo com a **Competência Geral 09 da BNCC**, na perspectiva de pensar o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, levando em consideração seus saberes, identidades e culturas.

Durante a aula sobre o texto, *Bom Dia Todas as Cores*, a **Habilidade 04 da Competência Específica 01 de Linguagens e suas Tecnologias** também esteve presente na atividade proposta, leitura e interpretação textual, (ver ANEXO A).

Além da atividade de leitura e interpretação textual, foi realizada um atividade referente às cores mencionadas no texto, (ver ANEXO B).

No terceiro ponto promovemos uma discussão sobre a *Cromoterapia* embasada no diálogo com as **Competências Socioemocionais** e a **Competência Geral 09 da BNCC**, na qual fica evidente a importância do ato de conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo, respeitando e compreendendo suas emoções e a dos outros, buscada, assim, caminhos para lidar com essas emoções.

Além da aula expositiva, foi apresentado um material audiovisual que de forma objetiva explicava em que consiste a prática terapêutica que utiliza a energia das cores no processo de auxílio à doenças físicas e emocionais⁷.

Refletir sobre as emoções a partir da *Cromoterapia* foi algo bastante relevante no presente projeto, pois foi possível pensar sobre a importância de entender e saber expressar as emoções, reconhecendo que, nenhuma emoção, seja ela positiva ou negativa, deve ser reprimida. É importante levar o indivíduo a compreender a necessidade de expressar as emoções, assim como também, os perigos que existem ao frustrar ou reprimir as mesmas.

A atividade proposta nesse momento consistiu na pintura de Emoticons⁸. Nesse momento foi possível perceber uma boa interação e entusiasmo por parte dos estudantes na execução da tarefa, (ver ANEXO C e D).

A discussão sobre a *Cromoterapia* também foi bastante relevante no sentido de conscientizar sobre a importância da água para o nosso bem-estar físico e emocional, mediante a ingestão da *água solarizada*⁹, prática presente na terapia pelas cores. Nesse momento discutimos sobre sustentabilidade a partir da **Habilidade 06 da Competência Específica 02 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias**, pensando a importância da preservação e conservação do planeta.

O quarto ponto desenvolvido no projeto *Colorindo Emoções* trouxe para a sala de aula o *Tangram*, um jogo matemático com peças coloridas e formas geométricas. O objetivo foi

⁷ Acesso disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6aVDHihLm90>

⁸ Os Emoticons são representações gráficas usadas para transmitir uma ideia, uma emoção ou um sentimento. Geralmente são utilizados na comunicação por meio de redes sociais.

⁹ A água solarizada é um método simples de energização solar que pode ajudar a amenizar a depressão e o desânimo, além de afastar as ideias fixas e ter mais coragem, calma e equilíbrio. A luz do sol sobre a água costuma ter um efeito purificador, renovador e revitalizante.

trabalhar as **Habilidades 06 e 08** presentes nas **Competências Específicas 03 e 05 de matemática**, as quais propõem resolver e elaborar problemas em diferentes contextos matemáticos.

O tangram é um quebra-cabeça que tem sua origem na China e é praticado há muitos séculos em todo o Oriente. As peças do tangram são coloridas e possuem formas geométricas, apresentando ao estudante o desafio de formar figuras utilizando suas peças, sendo as mesmas de utilidade para “[...] desenvolver raciocínio lógico e geométrico (habilidades de visualização, percepção espacial e análise das figuras); e praticar as relações espaciais e as estratégias de resolução de problemas” (HAMZE, 2023, s/p).

Pensamos em desenvolver este ponto do projeto utilizando a metodologia do jogo por acreditar que “Quando o jogo é utilizado, pelo professor, com clareza dos objetivos e ações intencionalmente planejadas, seu poder na relação pedagógica cresce exponencialmente” (ABED, 2017, p. 92). O jogo traz ludicidade para a aula, tornando o processo de aprendizagem mais leve e divertido.

Para trabalhar com o Tangram foi firmado uma parceria com o professor de matemática da turma do 1º ano ‘A’, (ver ANEXOS E e F). A parceria com o professor Eraldo foi de grande importância para darmos seguimento a esta parte do projeto, o que mostra a importância de diálogos interdisciplinares no espaço escolar. São caminhos possíveis para a construção e uma educação interdimensional.

Inicialmente, apresentamos a lenda do Tangram, e em seguida o professor de matemática explicou a composição geométrica do jogo, (ver ANEXOS G e H).

Feitas as explanações iniciais, foi lançado a proposta de realizar um campeonato de *Tangram*, no qual os estudantes deveriam cumprir desafios que consistiam em formar figuras de animais utilizando as peças do Tangram em curtos espaços de tempo, (ver ANEXO I e J).

Após três rodadas do jogo, chegamos à final do campeonato, e o ganhador foi o aluno Daniel Alves, que conseguiu formar o maior número de figuras em menor tempo. Além da pontuação, o mesmo ganhou, como prêmio, uma caixa de chocolates, (ver ANEXO K).

O execução do quarto ponto do projeto foi um momento envolvido por descontração e ludicidade, pois ao utilizar o jogo como metodologia, promovemos em sala de aula, de forma dinâmica, estratégias para a construção do conhecimento. O *Tangram* levou os estudantes a desenvolverem habilidades relacionadas ao raciocínio lógico, concentração, e ainda, proporcionou o contato com emoções conectadas a criatividade, determinação, paciência e

perseverança, alegria e resolução de problemas. Essas são algumas das habilidades necessárias para lidar com os desafios do século XXI e atuação protagonista em sociedade.

No último ponto do projeto trabalhamos com a pintura de *Mandalas*. Inicialmente foi apresentado à turma as abordagens que são feitas em torno das mesmas, para depois pensarmos a composição geométrica e de cores presentes nas *mandalas*.

De acordo com estudos realizados pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, a mandala na psicologia representa um círculo mágico, o chamado *Self* que “Em uma definição sucinta, *self* inclui um corpo físico, processos de pensamento e uma experiência consciente de que alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve a representação mental de experiências pessoais” (Gazzaniga e Heatherton, 2003).

Podemos entender que a pintura de mandalas, na psicologia, apresenta uma íntima relação com a mente humana, e pode promover efeitos terapêuticos naquelas que praticam a pintura das mesmas. Sendo assim, como atividade, os estudantes ficaram responsáveis por pintar as *mandalas* que seriam expostas na culminância do projeto, (ver ANEXO L e M).

Foi um momento de recreação, que inclusive, realizamos no espaço de convivência da escola, pois o objetivo da atividade também foi promover oportunidades para construção de memórias afetivas relacionadas à sociabilidade e convivência no espaço escolar e com os companheiros de turma, (ver ANEXO N).

A culminância do projeto, *Colorindo Emoções*, aconteceu no dia 18 de outubro de 2023, nesse momento foram expostas as *mandalas* e demais desenhos que os estudantes coloriram durante a execução do projeto. A exposição foi realizada em estilo de mural sob o título *Bom Dia Todas as Cores*, em alusão ao texto de Ruth Rocha, (ver ANEXO O).

A construção do mural, *Bom Dia Todas as Cores*, (ver ANEXO P e Q), representou todas as emoções que foram possíveis trabalhar ao longo do projeto. Esperamos com isso, promover reflexões sobre a importância de sentir e reconhecer nossas emoções e, assim, entender o papel das mesmas nas relações *socioemocionais*, e como isso pode contribuir para uma melhor qualidade no processo de ensino/aprendizagem.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gostaria de concluir este breve relato de experiência enfatizando o objetivo do projeto *Colorindo Emoções*, tendo em vista que, o mesmo buscou contribuir na melhoria do processo

de aprendizagem do estudante partindo da perspectiva de pensar as Competências Socioemocionais como caminho para estas melhorias, e ainda, compactuar no desenvolvimento de habilidades necessárias para atuação diante dos desafios do século XXI, bem como, as dificuldades que o presente século fez emergir.

São dificuldades associadas à inteligência emocional e interação num espaço cada vez mais marcado por mudanças de paradigmas e cobranças cotidianas. Todo esse contexto segue influenciado nossos jovens e compactuando para o surgimento de conflitos emocionais. É no presente panorama que o projeto apresentado mostra sua relevância, pois é necessário desenvolver no espaço escolar, iniciativas pedagógicas que possam dialogar com as Competências Socioemocionais necessárias para formar o estudante numa perspectiva interdimensional, podendo, assim, atuar de forma responsável e protagonista em sociedade.

O projeto *Colorindo Emoções* foi desenvolvido durante o período de três meses de forma tranquila e sob constante planejamento realizado pela professora autora do mesmo. Não encontramos maiores dificuldades com relação a execução das atividades, pois, houve uma receptividade bastante significativa por parte dos estudantes para com a proposta. O projeto foi recebido e executado pela turma do 1º ano 'A' de forma leve, lúdica e sensível.

Podemos considerar que *Colorindo Emoções* alcançou o seu objetivo ao evidenciar de forma clara e objetiva a importância do bem-estar emocional, atingindo a dimensão do Fortalecimento da Saúde Socioemocional no espaço escolar.

REFERÊNCIAS

ABED, Anita Lilian Zuppo. **O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da educação básica**. São Paulo: UNESCO/MEC, 2017.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#estrutura>. Acesso em 10 de ago. 2023.

GAZZANIGA, M. S., & HEATHERTON, T. F. **Ciências Psicológica: mente, cérebro e comportamento**. Nova York: WW Norton, 2003.

GUERRA, Avaetê de Lunetta e Rodrigues. **METODOLOGIAS E CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS**. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, [S. l.], v. 5, n. 8, p. e585584, 2024. DOI: 10.47820/recima21.v5i8.5584.

Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/5584>. Acesso em: 18 ago. 2024.

HAMZE, Amélia. A Configuração Geométrica do Tangram. **Canal do Educador**. Disponível em: <https://educador.brasilecola.uol.com.br/trabalho-docente/a-configuracao-geometrica-tangram.htm>. Acesso em 12 de ago. 2023.

RICOEUR, Paul. O Processo Metafórico como Cognição, Imaginação e Sentimento. In: SACKS, (org.). **Da Metáfora**. São Paulo: EDUC/Pontes, 1992

ANEXOS

ANEXO A

Atividades realizadas durante o segundo ponto de abordagem do projeto *Colorindo Emoções*.

ANEXO B

Estudante da turma do 1º ano 'A' com a atividade realizada durante o projeto.

ANEXO C

Estudantes da turma do 1º ano 'A' realizando atividade do projeto sobre a Cromoterapia.

ANEXO D

Estudantes da turma do 1º ano 'A' realizando atividade do projeto sobre a Cromoterapia.

ANEXO E

Registros da participação do professor de matemática durante a execução do projeto *Colorindo Emoções*.

ANEXO F

Registros da participação do professor de matemática durante a execução do projeto *Colorindo Emoções*.

ANEXO G

Explicação sobre a Lenda do *Tangram* durante a execução da aula pela professora e autora do projeto *Colorindo Emoções*. Explicação sobre a composição geométrica do *Tangram* pelo professor de matemática durante a execução da aula.

ANEXO H

Explicação sobre a composição geométrica do *Tangram* pelo professor de matemática durante a execução da aula.

ANEXO I

Registros do Campeonato de *Tangram* realizado durante a Execução do projeto *Colorindo Emoções*.

ANEXO J

Registros do Campeonato de Tangram realizado durante a Execução do projeto Colorindo Emoções.

ANEXO K

Registro da entrega da premiação ao estudante vencedor do Campeonato de *Tangram*.

ANEXO L

Estudantes da turma do 1º ano 'A' realizando a atividade sobre as *Mandalas* durante a execução do projeto *Colorindo Emoções*.

ANEXO M

Estudantes da turma do 1º ano 'A' realizando a atividade sobre as *Mandalas* durante a execução do projeto *Colorindo Emoções*.

ANEXO N

Turma do 1º ano 'A' participando da aula sobre as Mandalas no espaço de convivência da escola.

ANEXO O

Exposição das mandalas produzidas pelos estudantes do 1º Ano 'A'.

ANEXO P

Pinturas realizadas pelos estudante do 1º ano 'A' durante a execução de atividades do projeto.

ANEXO Q

Pinturas realizadas pelos estudante do 1º ano 'A' durante a execução de atividades do projeto.